

ASPECTE ALE IDENTIFICĂRII ELEVILOR SUPRADOTAȚI

Constantin CHICIUC, profesor
Liceul Teoretic „Ioan Vodă”, or. Cahul
ORCID iD: 0000-0001-6098-1750

SOME ASPECTS OF GIFTED STUDENTS' IDENTIFICATION

Abstract. Today's educational systems are characterized by an increased interest in the education of gifted students. Identifying the high aptitude potentials is a primary and important action in all psycho pedagogical and social assistance activities of gifted students. The article addresses some aspects related to the identification of creative-productive students in the context of increasing the degree of objectivity identifying students with creative-productive potential.

In this context, we present the results of research conducted at the Theoretical Lyceum „Ioan Voda”, State University „B.P. Hasdeu” from the city Cahul among the IX-th grade pupils, the teachers who teach there and students. We reveal information of great interest for the entire educational system in the Republic of Moldova, by extending the same study in 20 educational institutions from the Cahul District - in 5 high schools, 2 vocational schools and 13 gymnasiums.

Keyword: gifted students, special educational requirements, methods and procedures of identification, conformist behavior, nonconformist behavior, pluralistic model of endowment, psycho-behavioral profile, personality factors.

Rezumat. Astăzi, sistemele de învățământ sunt dominate de un interes sporit față de educația elevilor supradotați. Identificarea abilităților intelectuale înalte reprezintă o componentă importantă în ansamblul activităților de asistență psihopedagogică și socială a copiilor și tinerilor din categoria enunțată. Articolul abordează o serie de aspecte ce țin de recunoașterea și sprijinirea elevilor creativi-productivi la nivel de stat în contextul măririi gradului de obiectivitate a acestui proces.

În context, prezentăm rezultatele unor cercetări desfășurate în cadrul Liceului Teoretic „Ioan Vodă”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul în rândul elevilor din clasele a IX-a și al profesorilor care predau acolo. Totodată, dezvăluim informații de mare interes pentru întregul sistem educațional din RM, prin extinderea aceluiași studiu în 20 de instituții de învățământ din raionul Cahul – în 5 licee, 2 școli profesionale și 13 gimnazii.

Cuvinte-cheie: elevi supradotați, cerințe educaționale speciale, metode și procedee de identificare, comportament conformist, comportament nonconformist, model pluralist al dotării, profil psihocomportamental, factori de personalitate.

Sistemul mondial de învățământ de la sfârșitul secolului XX este marcat de o serie de tendințe globale printre care evidențiem interesul sporit față de educația elevilor supradotați, realizarea unor studii necesare pentru identificarea/diagnosticarea multidimensională a copiilor și tinerilor supradotați, elaborarea unor tehnologii educaționale ce ar permite dezvoltarea abilităților potențiale intelectuale înalte, renunțarea la orientarea demersului didactic preponderent către elevul cu performanțe medii.

Rezultatele cercetărilor în domeniul psihopedagogiei excelenței din ultimele două decenii sunt laborioase, însă problema cunoașterii și sprijinirii copiilor și tinerilor supradotați rămâne a fi contro-

versată și conține multe necunoscute. Întrebările de bază ce revin cu asiduitate sunt multiple. Există o persoană dotată, în general, sau numai într-un domeniu de activitate? Ce anume constituie dotare superioară și, respectiv, talent la o persoană? Reprezintă sau nu coeficientul de inteligență un indicator cert al supradotării? Cât de relevantă este relația dintre supradotare și creativitate? Care sunt strategiile și metodele adecvate/eficiente pentru identificarea și sprijinirea copiilor superior dotați etc.? [2, p. 2].

Identificarea copiilor supradotați este unul din mijloacele prin care se înlăptuiesc politicile educaționale, centrate pe obiective precum crearea unei

stări motivaționale propice și a unui mediu favorabil în vederea valorificării potențialului intelectual și creativ al copiilor aflați în proces de creștere și dezvoltare [18, pp. 142-159].

În acest articol ne propunem să abordăm doar unele aspecte ale problemei identificării copiilor superior dotați, mai exact, metodele și procedeele care servesc acestui scop, iar motivul pentru care ne-am concentrat atenția asupra problemei date rezidă în faptul că identificarea potențialelor intelectuale înalte reprezintă o parte integrantă a procesului complex de asistență instructiv educațională și socială a copiilor, adolescenților și tinerilor capabili de performanță [6, p. 23]. Procesul de asistență instructiv educațională și socială a elevilor supradotați, capabili de performanță înaltă, conține mai multe etape și poate fi reprezentat schematic astfel: identificare/*diagnosticare* psihopedagogică – elaborarea bazelor de date referitoare la copiii cu abilități intelectuale înalte – analiza informațiilor – sprijinirea, dezvoltarea, corecția.

În practica curentă, identificarea copiilor capabili de performanțe superioare nu se regăsește printre obiectivele instructive semnificative, deoarece pentru școala de masă programul de instruire este conceput pentru elevul mediu sau cu un nivel mediu al dotării. Aceasta și este una dintre cauzele pentru care elevii supradotați își pierd interesul pentru învățatură. Nominalizarea unor astfel de copii este efectuată de profesor și poartă un caracter cvazi-empiric. Aceasta se realizează în baza observațiilor, analizei notelor școlare, a rezultatelor obținute la diferite concursuri. Este evident că în asemenea condiții nu putem vorbi de eficiența lucrului cu elevii supradotați.

Instituirea unui sistem educațional al excelenței, la nivel de discuții

În ceea ce privește legislația Republicii Moldova, cu referință la educarea supradotaților, constatăm existența de prevederi ce vizează copiii cu cerințe educaționale speciale. Astfel, Codul Educației [5] conține un articol special (*Art. 19*), dedicat sprijinirii elevilor și studenților capabili de performanțe înalte, în care este stipulat că acești elevi beneficiază de programe educative, care respectă particularitățile lor de învățare și de orientare a performanței. Aceste programe sunt de aprofundare a învățării, de grupare pe abilități, de mentorat și transfer de competențe, de accelerare a promovării, conform ritmului individual al învățării.

În Codul Educației este prevăzută și noțiunea de centru de excelență, dar aceasta se referă la dome-

niul învățământului profesional tehnic și nu la educarea elevilor supradotați.

Art. 20 al aceluiași act legislativ prevede că instituțiile de învățământ general au atribuția de a asigura oportunități de dezvoltare personală a copiilor și studenților cu aptitudini deosebite în anumite domenii, cât și armonizarea componentei școlare a curriculumului cu cerințele, interesele și preferințele educaționale ale copiilor și elevilor.

Pentru copiii și tinerii superdotați este benefic faptul că în *Regulamentul de organizare a examenelor de bacalaureat* este stipulat că, elevilor deținători ai diplomelor de gradul I, II, și III la olimpiadele internaționale și la cele republicane, cât și celor deținători ai certificatelor cu recunoaștere internațională la limba străină, din oficiu, la disciplina respectivă se acordă nota zece.

Hotărârea Guvernului nr. 347 din 23 martie 2005 cu privire la aprobarea Programului „Copiii dotați” [7] conținea un plan concret de acțiuni întru sprijinirea elevilor capabili de performanță înaltă ca: organizarea concursului „Elevul anului” la nivel de instituție, unitate administrativă, în conformitate cu un regulament elaborat de Ministerul Educației (*Acțiunea nr. 8*); crearea unui liceu pentru copii cu capacități deosebite (*Acțiunea nr. 9*) ș.a. Cu regret, prevederile respectivei decizii a executivului nu au fost pe deplin transpuse în practică, iar în anul 2012 a și fost abrogată printr-o altă *Hotărâre a Guvernului cu nr. 796 din 25 octombrie 2012* [8]. Motivul abrogării consta în „eficientizarea sistemului de planificare strategică”.

Prin *Hotărârea Guvernului nr. 17 din 4 ianuarie 2006* [9], a fost aprobat *Regulamentul cu privire la susținerea elevilor dotați*, ce stipula prin *Art. 2* stabilirea activității de identificare, dezvoltare și susținere a elevilor dotați la nivelul învățământului preuniversitar în domeniul intelectual, artistic, și tehnico-aplicativ. *Art. 11* al aceluiași document indica la modul concret procedeul de identificare: selecția premianților la olimpiadele raionale, republicane și internaționale la disciplinele școlare.

Cele expuse mai sus ne fac să conchidem că: a) dezvoltarea și valorificarea potențialului tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă, necesită o politică de durată, elaborarea de programe ce vor oferi experiențe de învățare diferențiată și individualizată prin volum și profunzime, în raport cu experiențele oferite de curricula naționale; b) nu putem vorbi de o eficiență a educării supradotaților, deoarece, de cele mai multe ori, activități pedagogice individuale se atestă doar în ajunul olimpiadelor și concursurilor școlare [17, p. 77].

În contextul în care nu sunt elaborate documente reglatorii, metodologii de realizare a prevederilor Codului Educației, nu sunt conturate cerințe de pregătire a cadrelor didactice specializate în activitatea cu copiii cu calități intelectuale ieșite din comun, nu este precizată procedura de identificare a acestora și aplicarea în practică a prevederilor legislative existente devine problematică.

Necesitate imperioasă a unei legi privind tinerii cu capacitate intelectuală superioară mediei

În opinia noastră, se impune imperios adoptarea unei legi privind educația tinerilor supradotați în care să fie stipulate direcții clare de asistență psihopedagogică a lor. Menționăm că, de exemplu, în țara vecină, România, a fost adoptată *Legea nr. 17 din 9 ianuarie 2007 privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă*. Ar fi bine să ne inspire și pe noi în același demers. De asemenea, este necesară înființarea unui centru național de instruire diferențiată, responsabil de elaborarea de programe școlare și trasee curriculare diferențiate, destinate introducerii metodologiilor de lucru specifice educației tinerilor superdotați, valorificarea tehnologiilor didactice și curriculare specifice sistemului educațional al excelenței, formarea de specialiști în metodologiile de predare, specifice domeniului psihopedagogiei excelenței.

Aceste condiții conduc la faptul că identificarea elevilor supradotați este substituită, de cele mai dese ori, prin evaluare, iar aceasta presupune implicarea unui grup restrâns de specialiști, spre deosebire de identificare ce implică un număr mult mai mare de experți (psihologi, psihopedagogi, profesori, părinți, asistenți sociali, învățători, alte persoane competente). Evident, identificarea/diagnosticarea copiilor și tinerilor cu abilități intelectuale înalte se va realiza prin aplicarea unei game variate de metode, procedee și instrumente de lucru.

O mare parte a specialiștilor sunt de părerea că instruirea și educarea copiilor superior dotați și talentați au șanse de realizare în cadrele obișnuite ale școlii de masă, cu condiția elaborării și aplicării unor programe speciale, suplimentare, care să le ofere posibilitatea de a se dezvolta în ritm propriu și în direcții preferate. Asemenea idei au fost exprimate în lucrările multor autori români și străini [1, pp. 119-133; 10, pp. 9-12; 16, pp. 69-116].

Chiar și *Recomandarea nr. 1248 a Consiliului European* stipulează faptul că „pregătirea copiilor dotați într-o arie anume este preferabil să se aplice în cadrul sistemului școlar obișnuit, începând încă de la grădiniță. Curricula flexibile, mai multe șanse

de mobilitate între clase și școli, conținuturi suplimentare, îmbogățite, suporturi audiovizuale și stimuli de predare adecvate reprezintă căi și tehnici de susținere a dezvoltării tuturor copiilor, fie că sunt supradotați sau nu, și care facilitează identificarea nevoilor speciale cât mai devreme” [13].

În țările membre ale Uniunii Europene, în ceea ce privește instruirea și educația elevilor supradotați, sunt conturate sarcini și cerințe concrete:

- elaborarea și aprobarea cadrului legislativ privind instruirea copiilor supradotați;
- elaborarea unor programe instructiv-educative speciale pentru elevii supradotați, ce ar permite dezvoltarea și afirmarea aptitudinilor la nivele înalte de performanță;
- asigurarea pedagogilor și psihologilor cu un instrumentariu eficace pentru identificarea/diagnosticarea elevilor supradotați și talentați.
- selectarea și formarea cadrelor didactice în domeniul psihopedagogiei excelenței.

Deoarece pe această dimensiune formarea cadrelor didactice este esențială în plan internațional, din inițiativa Consiliului European, pentru dezvoltarea inteligențelor superioare (European Council for High Ability – ECHA) sunt organizate cursuri cu durată de un an pentru profesori, cu obținerea obligatorie a Diplomelor ECHA, ce le oferă dreptul de a lucra cu elevii talentați și dotați.

În activitatea cu asemenea copii și tineri, sistemele naționale de învățământ din Europa se ghidează de Declarația adoptată la Conferința Mondială UNESCO privind Problemele Dezvoltării Învățământului, ce conturează principiile, politicile și practicile din domeniul cerințelor educaționale speciale, precum și cadrul de acțiune. Consiliul European, în anul 1994, a adoptat *Recomandarea nr. 1248*, în care sunt stipulate aspectele principale ale educației elevilor dotați [13].

Identificarea/diagnosticarea copiilor capabili de performanțe înalte este o activitate complexă, cu multe necunoscute și, cauza rezidă în nedefinitivarea unui concept referitor la natura supradotării, ori criteriile de evaluare și selecție depind, în mare măsură, de concepția asupra dotării superioare și a talentului care este adoptată de un program educațional [6]. În realizarea acestui obiectiv există și multiple alte obstacole ce împiedică specialiștii să identifice elevii superdotați cu un grad mic de eroare. Concretizăm câteva dintre ele:

- absența unei unități de opinii referitoare la metodele și procedeele de identificare/diagnosticarea a elevilor supradotați și talentați;
- așteptări stereotipe de randament școlar înalt;
- lipsa motivației din partea elevilor pentru participarea la o educație standardizată;

- încercările unor elevi de a nu-și trăda înaltele abilități;
- comportamentul neadecvat;
- timiditatea.

De cele mai dese ori, pentru identificarea elevilor cu abilități intelectuale înalte sunt folosite testele de cunoștințe. Desigur, sunt utilizate de către psihologi și teste de inteligență, teste de creativitate sau cele ce se bazează pe performanțe superioare individuale, dar volumul și frecvența utilizării lor este joasă. Inevitabil, a studia fenomenul, bazându-ne doar pe testele de evaluare a cunoștințelor sau pe o singură metodă de identificare înseamnă a exclude din câmpul de vedere capacități deosebite ce nu vor fi detectate.

Astfel procedând, vom rata surprinderea multor aspecte (talente, abilități specifice), prezente la o persoană dotată sau alta. În practica educațională, de facto, nominalizarea elevilor cu capacități intelectuale superioare mediei revine profesorului, iată de ce proporția neidentificării lor variază, conform datelor diverșilor specialiști, între 50% și 30%.

În prezent, este acceptat de o mare majoritate a cercetătorilor din domeniu modelul pluralist al dotării, model ce specifică că dotarea este o zonă de intersecție a mai multor componente [14]. Definițiile supradotării iau în considerare mai multe categorii de factori componențiali: inteligențe, aptitudini, competențe, creativitate, motivație, comportament. În acest context, se va recurge la instrumente adecvate de identificare pentru fiecare componentă a dotării:

- a) pentru aptitudini intelectuale generale și aptitudini specifice – teste de inteligență, teste de cunoștințe, teste pentru aptitudini specifice;
- b) pentru creativitate – teste de creativitate;
- c) pentru implicare automotivantă în sarcina-cunoașterea interesului, a caracterului, a nevoilor speciale, a comportamentului.

Este dominantă opinia că factorii primordiali în identificarea supradotaților sunt cei ce țin de domeniul cognitiv, în comparație cu factorii motivaționali și psihocomportamentali. Referitor la acest aspect, menționăm că sunt cercetări care demonstrează elocvent că factorii de personalitate și afectiv-motivaționali nu trebuie neglijați, deoarece nu sunt mai puțin importanți.

De exemplu, psihologul american B. Bloom, un exponent notoriu al teoriei ce acordă prioritate factorilor cognitivi, menționează că „factorii de personalitate și motivaționali sunt, cel puțin, tot atât de importanți în determinarea performanței ca și cei aptitudinali” [3].

Raportul Marland [12] specifică, ca fiind utilizate (procentual) de experți, următoarele metode de identificare a copiilor supradotați:

- testările psihologice individuale...90%;
- rezultatele școlare...78%;
- identificarea de către profesori...75%;
- avizele psihologilor...75%;
- testările creativității...74%;
- testările psihologice în grup...65%.

Psihologul american J. Renzulli [15] propune următoarele metode de investigații pentru identificarea elevilor supradotați:

- testele de inteligență;
- testele de creativitate (de gândire divergentă și productivă);
- testele de personalitate;
- chestionarele de evidențiere a motivației de a reuși;
- chestionarele de investigație a imaginii de sine;
- chestionarele de opinie adresate profesorilor;
- notele școlare.

Psihologul român C. Crețu [4] propune un set de procedee de identificare ce acoperă practic fiecare componentă a supradotării:

- profiluri psiho-comportamentale;
- *check-list*-uri de trăsături psihocomportamentale;
- autoaprecierea;
- interviurile semistructurate și nestructurate;
- analiza rezultatelor activității școlare și de loisir;
- analiza performanțelor;
- nominalizările efectuate de profesori;
- nominalizările efectuate de grupul de prieteni;
- teste docimologice și de aptitudini școlare;
- teste individuale și colective de inteligență;
- teste de creativitate;
- teste de aptitudini speciale;
- competițiile.

Cercetare pentru descoperirea elevilor dotați creativ în raionul Cahul

Interesați de problema identificării elevilor dotați creativ (dotare creativ-productivă) de către cadrele didactice din gimnaziu și liceu, am efectuat o cercetare în scopul analizei unor aspecte acestui proces de către profesori în general și de cei de matematică, în special.

Am început studiul în anul 2015, la Liceul Teoretic „Ioan Vodă”, după care, în 2019, l-am continuat la Universitatea de Stat „B.P. Hașdeu” din Cahul. În primul caz, grupul țintă au fost toate cadrele didactice care predau în clasele a IX-a și elevii din clasele a IX-a, ulterior, în centrul atenției s-au aflat profesorii de matematică antrenați în cadrul cursurilor de for-

mare continuă, cât și elevii, și liceenii din gimnaziile și liceele raionului Cahul, unde acești dascăli activau ca titulari. Ulterior, am extins cercetarea în 20 de instituții educaționale din raionul Cahul – în 5 licee, 2 școli profesionale și 13 gimnazii.

Realizarea investigației a avut următoarele obiective: analiza corelației dintre procentajul elevilor creativi nominalizați de profesori și tipul comportamentului fiecăruia, stabilirea gradului de diferențiere a tipului de comportament, aflarea nivelului de cunoaștere a caracteristicilor de personalitate a elevilor creativi, determinarea ratei descoperirii elevilor cu potențial creativ (dotare creativ-productivă, utilizând ca sursă de identificare factorii de personalitate, profilul psihocomportamental, motivația, caracterul).

Ne-a interesat dacă profesorii, în special cei de matematică, utilizează, și în ce măsură, observarea comportamentului elevului, a trăsăturilor de personalitate, a motivației, a temperamentului ca informație utilă în procesul de identificare a elevilor creativi. Productivitatea unei persoane se realizează în funcție, în mare parte, de tipul comportamentului, care la rândul său este determinat de emoții, voință, motivație, idealuri, valori, trăsături de personalitate.

Am remarcat deja că în practica educațională, rolul principal în identificarea supradotaților revine profesorului. În situația dată, utilizarea unei palete mai largi de metode în descoperirea unor asemenea elevi cu capacități intelectuale superioare mediei nu este practică.

Au fost efectuate cercetări valoroase în ceea ce privește conduita, trăsăturile de caracter, temperamentul, capacitățile intelectuale, comportamentul elevului creativ. Aceste studii au dovedit faptul că există mari similitudini între profilul psihocomportamental al elevului creativ și al elevului supradotat [4]. În literatura de specialitate sunt descrise, în general, două tipuri de profiluri psihocomportamentale: comportament conformist și comportament nonconformist.

Cercetătorii din domeniu sunt de părere că elevii creativi-productivi deși au alte trăsături de personalitate decât ceilalți colegi ai lor (spirit critic, preferințe pentru complexitate, originalitate etc.), o altă scară a valorilor, alt tip de atitudini, manifestă, de cele mai dese ori, un comportament nonconformist [11]. Comportamentul conformist permite o evoluție creativă în limitele inovării, iar cel nonconformist permite o evoluție creativă performantă.

Deoarece metodele practicate în școală pentru identificarea elevilor capabili de performanțe superioare sunt cvazi-empirice, sunt identificați, de regulă, elevii care posedă supradotare școlară academică.

Elevii cu acest tip de supradotare au o reușită școlară bună și succes la testele de cunoștințe, posedă un bogat vocabular, gândesc abstract, au o bună memorie, capacitate de adaptare la situații noi. Profesorii identifică cu ușurință acești copii și tineri prin observarea spontană, prin analiza notelor școlare sau a rezultatelor obținute la diferite concursuri.

Pentru identificarea elevilor creativi, am utilizat un chestionar-model în care am inclus aleatoriu trăsături de personalitate specifice celor care manifestă un comportament nonconformist și caracteristici ale comportamentului conformist. Notăm aici trăsături de personalitate ale persoanei nonconformiste, incluse în chestionar:

- atentă doar la ceea ce o interesează;
- spirit critic;
- își apără opiniile chiar și din ambiție;
- nu tolerează nedreptatea;
- acționează oarecum diferit de ceilalți;
- face lucrurile în felul său;
- are surplus de idei;
- respectă doar acele norme și reguli cu care este de acord;
- insistentă și tenace;
- ignoră tradițiile;
- este imposibil să-l impui să acționeze contrar voinței sale;
- mereu inventează ceva;
- este aventuroasă, îi place riscul;
- manifestă imaginație;
- rezultativă în activitățile ce necesită imaginație;
- sensibilă și vulnerabilă;
- este interesată de rezultat și nu de notă.

Menționăm că aceste caracteristici psihocomportamentale nu au fost evidențiate în chestionar. Pentru început, profesorul l-a completat pentru fiecare elev din clasa în care predă. La etapa a doua, el a bifat trăsăturile de personalitate pe care le considera proprii elevului creativ. La a treia etapă, profesorul i-a nominalizat pe cei care, în opinia sa, manifestă creativitate. În final, în baza aceluiași chestionar, dar în care trăsăturile de personalitate specifice comportamentului nonconformist erau scrise cu alte caractere, a fost atribuit de cadrul didactic profilului comportamental specific fiecărui elev.

Studiul a fost realizat în două etape. În anul 2015 au fost implicați 15 cadre didactice și 51 de elevi din Liceul Teoretic „Ioan Vodă” din Cahul din două clase de a IX-a. A doua etapă s-a realizat în anul 2019, pe un eșantion de 22 de profesori de matematică și 567 de elevi din gimnaziile și liceele raionului Cahul. Elevii aveau vârste cuprinse între 12 și 19 ani. Mai jos reprezentăm rezultatele acestui studiu:

Figura 1. Rezultatele studiului din a. 2015

Figura 2. Rezultatele studiului din a. 2019

Cercetarea realizată în Liceul Teoretic „Ioan Vodă” din Cahul ne permite să enunțăm următoarele concluzii.

Cadrele didactice diferențiază suficient de bine tipul comportamentului ce caracterizează fiecare elev și face deosebire între comportament nonconformist și comportament conformist. Majoritatea profesorilor nu cunosc trăsăturile de personalitate ale elevilor creativi. În mare parte, dascălii indică drept elevi creativi doar pe acei care manifestă un comportament conformist și reușită școlară înaltă. Ca rezultat, procentajul elevilor creativi nominalizați de profesorii de matematică (30%) este mult asupra cifrei acceptată de cercetătorii în domeniu.

Cadrele didactice din Cahul nu asociază creativitatea cu comportamentul nonconformist. Numărul elevilor creativi cu un profil psihocomportamental nonconformist constituie 0,8% din numărul total de elevi. Această situație denotă o profesionalizare insuficientă a profesorilor în domeniul psihopedagogiei excelenței.

Determinarea profilului psihocomportamental al copilului și tânărului mărește gradul de obiectivitate în identificarea celor cu potențial creativ. Profesorii de matematică au nominalizat un număr de elevi cu comportament nonconformist și note joase cu mult mai mare decât cel indicat de profesorii care predau celelalte discipline școlare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Benito Y. *Copiii supradotați. Educație, dezvoltare emoțională și adaptare socială*. Iași: Editura „Polirom”, 2003, pp. 119-133.
2. Berar I. Asistența psihopedagogică a copiilor superior dotați. In: *Analele Institutului de Istorie „George Bariț”, vol. II, Series „Humanistia”*. Cluj-Napoca, 2004, p. 2.
3. Bloom B. *Raport on creativity research by the Examiner’s Office of University of Chicago*, New York; Wiley, 1963.
4. Cetzels J.W., Jackson P.W. *Creativity and intelligence*. New York: John Wiley & Sons Inc, 1963.
5. *Codul Educației al Republicii Moldova*, Legea nr. 152 din 17.07.2014. In: *Monitorul Oficial* 24.10.2014, Nr. 319-324 (634).
6. Crețu C. *Curriculum diferențiat și personalizat*. Iași: Editura „Polirom”, 1998, p. 23.
7. *Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 347 din 23.03.2005 cu privire la aprobarea Programului „Copiii dotați”*. In: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 08.04.2005, Nr. 55-58 (395).
8. *Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 796 din 25.10.2012 cu privire la abrogarea unor acte normative ale Guvernului* In: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 31.10.2012, Nr. 228 (858).
9. *Hotărârea Guvernului nr. 17 din 04.01.2006, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la susținerea elevilor dotați*. In: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 15.01.2006, Nr. 5-8 (46).
10. Jigău M. *Copiii supradotați și problemele actuale ale învățământului*. In: *Revista de pedagogie*, 1991, Nr. 3, pp. 9-12.
11. Katsikopoulos K., Martignon L. Naive Heuristics for Paired Comparisons: Some Results de Their Relative Accurasy. In: *Jurnal of Mathematical Psychology*, No 50 (5), London, 2006.
12. Marland S.P. *Education of the Gifted and talented (VI). Report to the Congress of the United States*. Washington, DC, US, Government Printig Office, 1972.
13. *Recomandarea Consiliului Europei Nr.1248 din 1994*. [citat 11.05.2020]. Disponibil: <http://assembly.coe.int/documents/adoptedtext/ta94/free.1248.htm>
14. Renzulli I. *The Enrichment Triad Model: A Guide for Developing Defensible Program for the Gifted and Talented*. Mansifield Center, Creative Learning Press, 1977.
15. Renzulli, J., *The School wide Enrichment Model*, Mansifield Center, Creatio Learning Press, 1985.
16. Stănescu M.L. *Instruirea diferențiată a elevilor supradotați*. Iași: Editura „Polirom”, 2002, pp. 69-116.
17. Teleucă M. *Instruirea diferențiată în cadrul excelenței școlare*. Chișinău, Universitatea de Stat din Tiraspol, 2011, p. 77.
18. Terman L.T. *Descoperirea și stimularea talentului excepțional*. In: *Copii capabili de performanțe superioare*. Bogdan T. (coord.) București: Editura Didactică și Pedagogică, 1981, pp. 142-159.